

DOI:

Кудлай І. В.

старший викладач кафедри міжнародних відносин та права

Черніченко Д.,

здобувач вищої освіти,

Національний університет «Одеська політехніка»

Вплив Інтернету на сучасне суспільство

Вік Інтернету налічує лише кілька десятків років, адже він з'явився на зламі 60-70 років минулого століття. Однак його вторгнення в життя людини не можна назвати інакше, ніж приголомшливим. Більш ніж третина населення Землі використовувала Всесвітню Павутину хоча б раз, причому більшість робить це регулярно.

Важливим ресурсом у будь-якій сфері життєдіяльності людини є інформація. Упродовж усього життя людина шукає, обробляє, зберігає, використовує, а також створює та поширює її.

У наш час усе більшого значення набувають інформаційні технології, мобільний зв'язок, телебачення.

Безперечна перевага, яку Інтернет приніс людям, – це блискавичний обмін інформацією: за лічені секунди можна знайти в Мережі потрібну книгу, зв'язатися з другом, що знаходиться на іншому кінці світу, відшукати відповідь на питання, що цікавить. Складно навіть уявити, наскільки такі можливості змінили уявлення про знання, інформацію, бізнес, відносини. Причому можна не лише подивитися фільм, але й відразу обговорити його з іншими користувачами; не тільки прочитати статтю, але й поцікавитися у фахівців, наскільки вона компетентна.

Сучасний бізнес все більше переміщається в Інтернет-простір. Віртуальна реклама впевнено тіснить всі інші її різновиди. Велику корпорацію неможливо вже уявити без багаторівневого добре організованого керівного сайту. А Інтернет-магазини відвойовують у своїх матеріальних конкурентів натовпи покупців.

Ще одна новація, принесена в реальність Всесвітнім Павутинням, – це стирання кордонів між державами. Завдяки Інтернету людство стає справді єдиним, а поява електронних грошей і електронних способів їх заробітку й витрачання взагалі задає багато питань про майбутній світоустрій. Люди спілкуються без кордонів, купують, розраховуються, домовляються, і весь цей процес відбувається практично безконтрольно.

Провідну роль відіграють бездротова й провідна мережа Інтернет, який є не тільки джерелом інформації, але і універсальним середовищем для спілкування, розваги й навчання. Кількість користувачів Інтернетом зростає кожного дня.

Сьогодні вже не викликає сумніву, що в процесі науково-технічного розвитку чітко позначився новий етап – етап інформатизації суспільства. Інформатизація – організаційний соціально-технічний та науково-технічний процес створення необхідних умов задоволення інформаційних потреб та реалізації прав громадян, організацій, громадських об'єднань, держави, усіх структур суспільства на основі формування та використання інформаційних ресурсів із застосуванням перспективних інформаційних технологій. Головним напрямом розвитку робіт у цій галузі є створення якісно нової інформаційної інфраструктури суспільства. Ця робота не є можливою без використання сучасних методів та засобів нових інформаційних технологій.

Найважливішою проблемою, що визначає темпи майбутнього розвитку Інтернету, є інформаційна безпека. Архітектурні недоліки мережевих протоколів та численні вразливості в програмному забезпеченні мережевих платформ зумовлюють невисоку загалом захищеність мережі Інтернет.

Навіть вельми поверховий аналіз загроз, що підстерігають як окрему людину, так і суспільство в цілому, унаслідок масового застосування інформаційних технологій у різних сферах діяльності дає всі підстави дуже серйозно ставити питання про інформаційну безпеку.

Некомерційні організації, консалтингові агенції, дослідні лабораторії та окремі фахівці періодично проводять дослідження, пов'язані з різними аспектами інформаційної безпеки в Інтернеті. Останніми роками інтерес до цієї теми стали виявляти державні структури, оскільки, як уже було зазначено, Інтернет стає критичною інформаційною технологією, що впливає на національну безпеку окремих країн.

Удосконалюється не лише захист, а й напад. Атаки вірусів стають комплексними – вони поширюються кількома шляхами й шкоди завдають різноманітної: крадуть поштові адреси, блокують роботу деяких програм, залишають лазівки для наступних нападів.

Таким чином, можна зробити висновок, що Інтернет в житті сучасної людини являє собою необхідний інструмент, що допомагає в роботі, спілкуванні та відпочинку. Оскільки Інтернет охоплює всі засоби

комунікації, у цьому й полягає його основна роль у житті суспільства. Завдяки появі та розвитку Інтернету виникло універсальне інформаційне середовище, яке відрізняється високим ступенем інтерактивності, оперативністю обміну інформацією, доступністю інформації та простотою передачі інформації. Але найважливіше – чітко розуміти й розділяти віртуальне життя й реальне, пам'ятаючи про те, що жодна соціальна мережа не замінить живого спілкування, і як би не змінилося наше суспільство з розвитком технологій та появою Інтернету, ми все одно залишаємося людьми з властивими нам помилками мислення, потребою в спілкуванні й близькості з оточенням. Можливо, краще, що може зробити сьогодні кожен з нас, – це зупинитися на хвилину й задуматися про те, у якому напрямку й куди ми йдемо.

Література

1. Закон України “Про інформацію” [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної ради України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12>.
2. Динаміка проникнення Інтернету в Україну [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Київського міжнародного інституту соціології. URL: <http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=80>.
3. Динаміка використання Інтернет в Україні [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Київського міжнародного інституту соціології. URL: <http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=621&page>
4. Зайцева О. К. Становлення міжнародної політики регулювання Інтернет-середовища / О. К. Зайцева // Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. Київ: ІВЦ «Політехніка», 2009. № 4. 193 с.
5. Крайнікова Т. С. Профіль українського Інтернет-користувача (аналіз вторинних соціологічних досліджень) / Т. С. Крайнікова // Вісник книжкової палати. 2014. № 2. С.1-4.
6. Новицький А. М. Міжнародний досвід правового регулювання Інтернет / А. М. Новицький // Юридичний вісник 2 (31), 2014. С. 52-58.